

Internationaler Tag der Höhlen und der unterirdischen Welten

Akademikör-Webinar

6. Juni 2021

Dr. Lea-Katharina Steller

Mythologie der unterirdischen Gänge

Wissenschaftliche Vorlesung mit Präsentation

in der Akademikör-Gesellschaft

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Interessierte und Webinar-Anwesende,

Mythologie ist die Untersuchung von Mythen, von erzählerischen Überlieferungen, die tief in den Kulturen der Menschheit verwurzelt sind. Sie versuchen grundlegende Fragen des menschlichen Daseins zu beantworten, wie die Schöpfung der Welt, das Wesen der Götter und die Natur des menschlichen Lebens. In dieser Abhandlung werden zuerst kurz die Definition von Mythologie, die verschiedene Typen von Mythen mit ihren kulturellen Bedeutung, dann die unterirdische Mythen untersucht.

Der Begriff *Mythologie* stammt aus dem Griechischen: *mythos* bedeutet Erzählung oder Geschichte und *logos* Wort oder Lehre. Mythologie bezieht sich sowohl auf die Sammlung von Mythen einer bestimmten Kultur als auch auf das Studium dieser Mythen.

Mythen können in verschiedene Kategorien eingeteilt werden, je nach ihrer thematischen Ausrichtung und kulturellen Funktion. Die wichtigsten Typen sind: Die kosmogonische Mythen, die sich mit der Entstehung des Universums, der Erde und der Menschheit befassen. Ein Beispiel ist der babylonische Schöpfungsmythos *Enuma Elish*. Die theogonische Mythen konzentrieren sich auf die Entstehung und Abstammung der Götter. Die griechische Mythologie bietet mit Hesiods *Theogonie* ein klas-

sisches Beispiel. Eschatologische Mythen behandeln das Ende der Welt und die letztendliche Bestimmung der Menschheit. Der nordische Mythos von Ragnarök, dem Schicksal der Götter, ist ein prominentes Beispiel. Bei den heroischen Mythen handelt es sich um Geschichten über Helden und ihre außergewöhnlichen Taten. Die griechische Sage von Herakles und seinen zwölf Aufgaben gehört dazu. Die ätiologische Mythen erklären die Ursprünge bestimmter Bräuche, Naturphänomene oder gesellschaftlicher Institutionen. Ein Beispiel ist der griechische Mythos von Demeter und Persephone, der die Entstehung der Jahreszeiten erklärt.

Mythen können mehreren Zwecken in einer Gesellschaft dienen, z.B. bieten Erklärungen für natürliche Phänomene und menschliche Erfahrungen, die ansonsten schwer zu verstehen sind, oder vermitteln moralische Lektionen und kulturelle Werte, indem sie die Konsequenzen bestimmter Verhaltensweisen und Entscheidungen darstellen. Mythen fördern auch die soziale Einheit, indem sie gemeinsame Geschichten und Symbole bieten, die die Identität und Werte einer Gemeinschaft stärken. Nicht zuletzt sind viele Mythen eng mit religiösen Ritualen und Festen verbunden, die den Glauben und die Praktiken einer Kultur festigen.

Nach der kurzen Einleitung komme ich zum Kern meines Vortrags: die unterirdische Städte und Tunnel, die von Menschen erbaut wurden, spielen in vielen Mythen, Überlieferungen eine bedeutende Rolle. Diese Bauwerke sind oft von Mythen und Legenden umwoben, in denen göttliche Anweisungen oder übernatürliche Kräfte eine zentrale Rolle spielen. Im Folgenden werden einige der bemerkenswertesten Mythen und Überlieferungen über unterirdische Bauwerke aus verschiedenen Kulturen vorgestellt.

Erdställe sind geheimnisvolle, unterirdische Tunnel, die in Mitteleuropa gefunden wurden. Ihre genaue Funktion ist bis heute nicht vollständig geklärt, und es gibt viele Mythen darüber, wer sie erbaut hat. Einige Legenden sprechen von Zwergen oder anderen Fabelwesen, die von den Göttern beauftragt wurden, diese Tunnel zu graben, um die Menschen zu schützen oder um Schätze zu verbergen. Erdställe sind ein faszinierendes Beispiel für die mysteriösen und oft unerklärlichen Bauwerke, die in der europäischen Mythologie eine Rolle spielen.

Die Schrazellöcher, die vielleicht mittelalterlichen, aber möglicherweise früheren Anlagen sind so eng und niedrig, dass fast nur Kinder frei hineinklettern können. Schrazellöcher werden sie im Bayerischen Wald genannt: Miteinander verbundene, la-

byrinthähnliche unterirdische Irrgärten, eindeutig von Menschenhand mit primitiven Werkzeugen geschaffen. In der Überlieferung der Oberpfälzer wurden die von den Urbewohnern, den Hankerln, Fankerln und Schrazeln - den zwergenartigen Schutzgeistern, die bis heute in den Sagen und Märchen der Region weiterleben.

Jahrhundertealte Überreste ehemaliger riesiger Kirchen und geheimnisvollen unterirdischen Gängen werden in Ungarn in der sog. Donauknie unter der Pilis-Gebirge fast täglich entdeckt. Nach dem Glauben der Ungarn schläft in der zentralen Höhle von Pilis ein geheimnisvoller Herrscher, der vor langer Zeit lebte, Nimrod. Der Schlag seines Herzens wird von dem darüber liegenden Berg widergespiegelt. Raben kreisen ständig über der Höhle des Großkönigs und bewachen seinen Schlaf. Wenn diese Raben von Nimrod herabkommen, bedeutet, dass der Tag des Gerichts gekommen ist.

Der Tunnel von Eupalinos auf der Insel Samos in Griechenland wurde im 6. Jahrhundert v. Chr. erbaut. Laut der griechischen Mythologie und historischen Überlieferungen erhielt der Ingenieur Eupalinos göttliche Inspiration, um diesen Tunnel zu bauen, der als Aquädukt zur Wasserversorgung der Stadt diente. Der Tunnel von Eupalinos ist ein bemerkenswertes Beispiel für die Ingenieurskunst der antiken Griechen und ihre Fähigkeit, große Bauprojekte zu realisieren.

Quinta da Regaleira, auch bekannt als Regaleira-Palast, ist ein Anwesen in der Nähe des historischen Zentrums von Sintra in Portugal. Das Anwesen gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe, besteht aus dem Palast und einem weitläufigen Park mit Seen, Grotten und Brunnen, sowie unterirdischen Tunnelsystemen. Besonders bemerkenswert ist der sogenannte Initiationsbrunnen, ein umgekehrter Turm, der symbolisch für Tod und Wiedergeburt steht und für Tarot-Initiationszeremonien genutzt wurde.

Derinkuyu ist eine historische unterirdische Stadt in der Türkei, die im 8. bis 7. Jahrhundert v. Chr. erbaut wurde. Nach der türkischen Mythologie und einigen historischen Überlieferungen erhielten die Menschen göttliche Anweisungen zum Bau dieser tiefen und weitläufigen Tunnel- und Kammernetzwerke. Die Stadt konnte bis zu 20.000 Menschen beherbergen und diente als Zufluchtsort während Invasionen und Naturkatastrophen. Derinkuyu ist ein beeindruckendes Beispiel für die Ingenieurskunst und das Sicherheitsbewusstsein der antiken Zivilisationen.

Das Hypogeum von Hal-Saflieni ist ein unterirdischer Tempelkomplex auf Malta, der um 4000 v. Chr. erbaut wurde. Nach der maltesischen Mythologie soll die-

ser Tempel von einer Zivilisation errichtet worden sein, die von göttlichen Wesen Anweisungen erhielt. Diese Wesen halfen den Menschen angeblich, die komplexe Struktur zu bauen, die als Heiligtum und Begräbnisstätte diente. Das Hypogeum ist ein beeindruckendes Beispiel für die spirituellen und architektonischen Fähigkeiten der frühen maltesischen Kultur.

Der Tunnel von Siloam in Jerusalem, der im 8. Jahrhundert v. Chr. unter König Hiskia erbaut wurde, hat auch eine mythologische Komponente. Nach der jüdischen Überlieferung wurde der Bau dieses Tunnels durch göttliche Weisung inspiriert, um die Stadt vor einer assyrischen Belagerung zu schützen. Der Tunnel leitete Wasser von der Quelle Gihon in die Stadt, um die Versorgung der Einwohner sicherzustellen. Der Tunnel von Siloam ist ein Beispiel dafür, wie göttliche Inspiration und praktische Notwendigkeit in den Mythen verschmelzen.

Agartha ist ein mythisches unterirdisches Reich, das in der tibetischen und hinduistischen Mythologie eine bedeutende Rolle spielt. Es soll tief unter den Himalaya-Bergen liegen und von fortgeschrittenen Wesen bewohnt sein, die über enormes spirituelles Wissen und technologische Fähigkeiten verfügen. Die Legende besagt, dass diese unterirdische Stadt nur für diejenigen zugänglich ist, die eine hohe spirituelle Erleuchtung erreicht haben. Agartha wird oft als ein Ort des Friedens und der Weisheit beschrieben, der von einem Netzwerk von Tunneln durchzogen ist.

Paatal Lok, auch bekannt als Patala, ist in der hinduistischen Mythologie die unterirdische Welt, die von Schlangengöttern (Nagas) und Dämonen bewohnt wird. Diese Reiche sollen von den Göttern geschaffen worden sein, um die Nagas und andere Wesen zu beherbergen. Patala ist bekannt für seine prächtigen Paläste und weitläufigen Tunnel, die von mächtigen Herrschern regiert werden. Die Erzählungen über Paatal Lok spiegeln die Komplexität und Vielschichtigkeit der hinduistischen Kosmologie wider.

Die Kumbhalgarh-Festung in Rajasthan, Indien, beherbergt ein Netzwerk unterirdischer Tunnel, die von den Rajputen-Königen gebaut wurden. Nach der indischen Mythologie sollen göttliche Visionen den Bau dieser Tunnel inspiriert haben, um geheime Fluchtwege und Schutzräume zu schaffen. Die Tunnel verbinden verschiedene Paläste und strategische Punkte innerhalb der Festung, was die ingenieurtechnischen Fähigkeiten und den strategischen Weitblick der Erbauer widerspiegelt.

In der Mythologie der Maya wird Xibalba als unterirdische Welt beschrieben,

die von den Göttern der Unterwelt regiert wird. Diese Welt ist durch ein Netzwerk von Tunneln und Höhlen erreichbar. Die Maya glaubten, dass diese Tunnel von den Göttern geschaffen wurden und dass sie die Seelen der Verstorbenen in die Unterwelt führten. Archäologische Entdeckungen von Höhlen und unterirdischen Kammern in Mittelamerika stützen diese alten Überlieferungen und bieten Einblicke in die komplexe Kosmologie der Maya.

Diese Mythen und historischen Überlieferungen zeigen, wie tief verwurzelt die Vorstellung von unterirdischen Bauwerken in den Kulturen der Welt ist. Sie spiegeln nicht nur die technischen Fähigkeiten und den Einfallsreichtum der alten Zivilisationen wider, sondern auch ihren Glauben an göttliche Eingriffe und übernatürliche Kräfte. Diese Geschichten und Mythen zeigen die Faszination der Menschheit für das Unterirdische, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Die unterirdische Welt, sei sie nun real oder mythisch, hat immer einen besonderen Platz in der menschlichen Vorstellungskraft eingenommen.

Die menschliche Vorstellungskraft ist seit jeher von der geheimnisvollen Welt unter unseren Füßen fasziniert. Unterirdische Gänge und Höhlen haben in Mythen und Legenden rund um den Globus eine bedeutende Rolle gespielt. Sie wurden oft als Orte des Mysteriums, der Dunkelheit und der Transformation dargestellt. Diese unterirdischen Welten sind nicht nur physische Räume, sondern symbolisieren oft auch tiefere psychologische und spirituelle Realitäten.

* * *

Nach unserer kurzen Pause geht es im zweiten Teil meiner Vorlesung um die mythologische Vorstellung von unterirdischen Gängen und deren Bedeutung in verschiedenen philosophischen und literarischen Traditionen.

Eine der berühmtesten Darstellungen dieser unterirdischen Gänge findet sich in der Philosophie des antiken Griechenlands. Das ist eines der berühmtesten Allegorien der antiken Philosophie und stammt aus der *Politeia* von dem griechischen Denker Platon (4. Jh. v. Chr.). In der Platons *Politeia* wird über die Gerechtigkeit und ihre mögliche Verwirklichung in einem idealen Staat diskutiert. An dem fiktiven, literarisch gestalteten Dialog beteiligen sich sieben Personen, darunter Platons Lehrer, Sokrates, wer die Hauptfigur ist. Vor diesem Höhlengleichnis hat Sokrates im sechsten

Buch der Politeia bereits das Sonnengleichnis und das Liniengleichnis vorgestellt. Das Höhlengleichnis bildet den Abschluss und Höhepunkt dieser metaphorischen Darstellungen und gehört zu den zentralen Texten der platonischen Philosophie, da es wesentliche Aspekte von Platons Ontologie (also von den Grundstrukturen der Wirklichkeit) und Erkenntnistheorie illustriert.

Im siebten Buch lässt Platon seinen Lehrer Sokrates das Höhlengleichnis erzählen um die menschliche Existenz, das Wissen und den Prozess der Erleuchtung zu erläutern. Sokrates beschreibt eine unterirdische, höhlenartige Behausung, in der Menschen leben, die ihr ganzes Leben als Gefangene dort verbracht haben. Sie sind so festgebunden, dass sie nur nach vorne auf die Höhlenwand blicken können und weder ihre Köpfe drehen noch den Ausgang hinter sich sehen können. Daher kennen sie nur die Schatten, die auf die Wand geworfen werden, und haben keine Kenntnis von der Außenwelt. Ein fernes Feuer hinter ihnen erzeugt diese Schatten, aber die Gefangenen können die Quelle des Lichts nicht sehen. Zwischen den Gefangenen und dem Feuer verläuft eine Mauer, hinter der verschiedenste Gegenstände entlangbewegt werden. Diese Objekte werfen Schatten auf die Höhlenwand, die die Gefangenen als die einzige Realität wahrnehmen. Sie entwickeln sogar eine Wissenschaft der Schatten und versuchen, deren Bewegungen und Gesetzmäßigkeiten zu verstehen, wobei derjenige, der die besten Vorhersagen macht, von den anderen geehrt wird. In diesem Kontext steht die Höhle für die Welt der Sinneswahrnehmungen und Illusionen, während der Aufstieg aus der Höhle in das Tageslicht den mühsamen Weg zur Erkenntnis und zum wahren Wissen symbolisiert.

Sokrates fordert einen auf, sich vorzustellen, was geschehen würde, wenn einer der Gefangenen befreit und gezwungen würde, sich umzudrehen und die tatsächlichen Objekte zu betrachten, deren Schatten er bisher gesehen hat. Anfangs wäre der Befreite vom Licht geblendet und verwirrt, und er würde die Schatten als realer empfinden als die neuen Objekte. Nach und nach würde er jedoch die echte Welt erkennen und verstehen, dass die Sonne die Quelle des Lichts und der Schatten ist. Mit dieser Erkenntnis würde er kein Verlangen mehr verspüren, in die Höhle zurückzukehren.

Sokrates erklärt weiter, dass die Höhle die Welt der Sinneswahrnehmungen symbolisiert, die oft mit der Gesamtheit des Seins gleichgesetzt wird. Der Aufstieg ans Licht repräsentiert den Aufstieg der Seele zur geistigen Welt der unveränderlichen Ideen, die gemäß Platons Ideenlehre die Urbilder der materiellen Welt sind.

Das Höhlengleichnis ist jedoch nur ein Beispiel unter vielen. Unterirdische Gänge und Höhlen tauchen in zahlreichen Kulturen und Erzählungen auf. Sie dienen als Schauplätze für epische Abenteuer, spirituelle Reisen und Begegnungen mit dem Übernatürlichen. Von den labyrinthartigen Minotaurenhöhlen der griechischen Mythologie bis zu den dunklen, von Trollen bewohnten Höhlen der nordischen Sagen - die unterirdische Welt ist ein zentraler Schauplatz für Mythen und Legenden, die die menschliche Vorstellungskraft seit Jahrtausenden beflügeln.

In dieser Einführung wird das Augenmerk speziell auf die symbolische Bedeutung solcher unterirdischen Räume gelegt, wobei das platonische Höhlengleichnis als Ausgangspunkt dient. Es wird gezeigt, wie diese mythologischen Orte genutzt werden, um tiefere Wahrheiten über das menschliche Dasein und das Streben nach Erkenntnis zu vermitteln.

Cicero zitiert in seiner Schrift *De natura deorum* ein Gleichnis von Aristoteles, das aus dem heute verlorenen Werk *Über die Philosophie* stammt und formal an Platons Höhlengleichnis erinnert. Aristoteles beschreibt Menschen, die ihr ganzes Leben in gut ausgestatteten, luxuriösen unterirdischen Behausungen verbringen und von den Göttern nur aus Geschichten wissen. Eines Tages entkommen sie an die Erdoberfläche und erblicken zum ersten Mal die Welt, das Meer, den Himmel und insbesondere die Sonne und die Sterne. Beeindruckt von der Größe und Schönheit der Himmelskörper schließen sie auf die Existenz von Göttern, die all dies erschaffen haben müssen.

Arnobius der Ältere, ein spätantiker christlicher Schriftsteller, stellt in seinem Werk *Adversus nationes* ein Gedankenexperiment vor, das ebenfalls eine Höhle beinhaltet. Ein Mensch wächst in völliger Isolation in einer Höhle auf, versorgt von einer stummen Amme. Wenn dieser Mensch die Höhle verlässt, ist er unfähig zu sprechen und versteht nichts von der Außenwelt. Arnobius nutzt dieses Experiment, um Platons Theorie der Anamnesis zu widerlegen, die besagt, dass die Seele über ein latentes Wissen verfügt. Allerdings übersieht er, dass die Unfähigkeit des Menschen, Fragen zu verstehen und zu beantworten, auf den Mangel an Sprachkenntnissen zurückzuführen ist, was Platon nicht als Inhalt der Anamnesis betrachtet.

Die Kirchenväter Gregor von Nyssa und Symeon der Neue Theologe nutzen ebenfalls das Motiv der Höhle, um christliche Ideen zu illustrieren und Platons Gleichnis anzupassen. Giordano Bruno greift das platonische Motiv auf, um das neue,

von Kopernikus initiierte Weltbild vom mittelalterlichen abzugrenzen. Er sieht in den mittelalterlichen Scholastikern die Gefangenen und in Kopernikus den Befreier, der den Weg aus dem Gefängnis der Unwissenheit weist. Francis Bacon interpretiert die Schattenbilder als individuelle Vorurteile und falsche Vorstellungen, die den Menschen daran hindern, die Natur zu verstehen. Diese Vorurteile beeinträchtigen die intellektuelle Tätigkeit und schaffen falsche Voraussetzungen für das Verstehen der Realität.

Das Höhlengleichnis wurde in der Neuzeit intensiv rezipiert. Christoph Martin Wieland, Friedrich Dürrenmatt, Jostein Gaarder und José Saramago sind einige der Autoren, die das Motiv in ihren Werken verarbeitet haben. Auch in der bildenden Kunst und im Film fand das Höhlengleichnis Anwendung, wie etwa bei Cornelis van Haarlem und Bernardo Bertolucci. Diese vielfältigen Interpretationen und Anwendungen des Höhlengleichnisses zeigen, wie tief verwurzelt das Motiv der unterirdischen Gänge in der westlichen philosophischen und literarischen Tradition ist. Es dient als mächtiges Werkzeug zur Erkundung von Erkenntnis, Wahrheit und menschlicher Existenz.

Die Untersuchung der Mythologie unterirdischer Gänge offenbart eine faszinierende Facette menschlicher Kultur, die tief in der kollektiven Psyche verwurzelt ist. Mythen, als erzählerische Überlieferungen, dienen seit jeher dazu, grundlegende Fragen des menschlichen Daseins zu erforschen und zu beantworten. In diesen Geschichten spiegeln sich nicht nur die Bemühungen wider, die Welt und das Leben zu erklären, sondern sie bieten auch einen Zugang zu den spirituellen und psychologischen Dimensionen der menschlichen Existenz.

Die unterirdischen Gänge und Städte, die in vielen Kulturen der Welt vorkommen, sind oft mit Mythen und Legenden verknüpft, die göttliche Anweisungen oder übernatürliche Kräfte als zentrale Elemente beinhalten. Diese Geschichten enthüllen die symbolische Bedeutung der Unterwelt als Ort der Mysterien, der Dunkelheit und der Transformation. Sie dienen als Metaphern für tiefere innere Prozesse, wie zum Beispiel die Auseinandersetzung mit dem Unbewussten oder den Übergang in andere Bewusstseinszustände.

Das Höhlengleichnis von Platon ist ein herausragendes Beispiel für die symbolische Nutzung unterirdischer Räume in der Philosophie. Es illustriert den Weg von der Ignoranz zur Erkenntnis und zeigt, wie Menschen durch Bildung und Einsicht die

oberflächlichen Erscheinungen hinter sich lassen können, um die tiefere Wahrheit zu erkennen. Dieses Gleichnis hat eine weitreichende Rezeption und Interpretation in der Philosophiegeschichte erfahren, von Aristoteles über die Kirchenväter bis hin zu modernen Denkern.

Die vielfältigen Darstellungen unterirdischer Gänge und Höhlen in den Mythen und Legenden verschiedener Kulturen zeigen, wie universell dieses Motiv ist. Beispiele wie die labyrinthartigen Höhlen des Minotaurus in der griechischen Mythologie, die von Trollen bewohnten Höhlen der nordischen Sagen oder die spirituellen Reisen in den unterirdischen Welten der Azteken und Maya verdeutlichen die kulturelle Bedeutung dieser Orte. Sie fungieren nicht nur als Schauplätze epischer Abenteuer, sondern auch als Symbole für innere Wandlung und spirituelle Einsichten.

Die mythische Vorstellung von unterirdischen Gängen und Städten unterstreicht die menschliche Faszination für das Verborgene und das Unbekannte. Sie lädt dazu ein, die Tiefen der eigenen Psyche zu erkunden und sich mit den verborgenen Aspekten der Existenz auseinanderzusetzen. Diese Mythen bieten eine reiche Quelle an Erkenntnissen und Inspirationen, die über die Jahrhunderte hinweg die kulturelle und spirituelle Entwicklung der Menschheit beeinflusst haben.

Insgesamt verdeutlicht die Mythologie der unterirdischen Gänge, wie tief verwurzelt und weit verbreitet diese Vorstellungen in verschiedenen Kulturen sind. Sie sind nicht nur ein Spiegel der menschlichen Neugier und Vorstellungskraft, sondern auch ein Zeugnis für die universellen Themen von Transformation, Erkenntnis und dem Streben nach dem Verstehen des Lebens und des Universums. Diese Erzählungen sind ein integraler Bestandteil des menschlichen Kulturerbes und bieten wertvolle Einsichten in die geistigen und kulturellen Dimensionen unserer Existenz.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.